

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

60e jaargang, nr. 7 juli/augustus 1986

INHOUDSOPGAVE

<i>Van de redactie</i>	blz. 278
<i>Mogelijkheden en beperkingen van expertsystemen</i>	blz. 279
<i>door Drs. J. E. M. van Dijk</i>	
<i>Informatiebeleid in de knel</i>	blz. 295
<i>door Dr. A. H. M. Schrama</i>	
<i>De coöperatie: Onderneming, marktgedrag, winstbegrip, aansprakelijkheid, financiering en vermogensstructuur</i>	blz. 307
<i>door Dr. R. Leep</i>	
<i>Het MAB vóór 50 jaar</i>	blz. 322
<i>door A. F. Tempelaar</i>	
<i>Auteurs</i>	blz. 324